

ARTS

SOME ASPECTS OF UNDERSTANDING THE AESTHETICS OF FOLK DANCE

Huseynli L.

Associate Professor of the Baku Choreografic Academy

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОНИМАНИЯ ЭСТЕТИКИ НАРОДНОГО ТАНЦА

Гусейнли Л.Д.

доцент кафедры «Музыкальное искусство»

Бакинской Академии Хореографии

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7997267>

Abstract

The proposed article discusses some issues of aesthetic characteristics of dance art. It is emphasized that choreography as a separate art form organically enters the morphological system of arts and interacts with other types of arts. The aesthetic understanding of dance art is based on the universals of cognition, functioning, and comprehension. At the same time, folk dance is typological, because it is included in the context of ethnoculture.

This article briefly describes the genre picture of the Azerbaijani folk dance, which is based on both aesthetic ideas and features of the ethnoculture of the Azerbaijani people.

Аннотация

В предлагаемой статье рассматриваются некоторые вопросы эстетических характеристик танцевального искусства. Подчеркивается, что хореография как отдельный вид искусства органически входит в морфологическую систему искусств и взаимодействует с другими видами искусств. Эстетическое понимание танцевального искусства опирается на универсалии познания, функционирования, осмысления. Вместе с тем, народный танец типологичен, ибо входит в контекст этнокультуры.

В данной статье кратко характеризуется жанровая картина азербайджанского народного танца, в основе которого лежат как эстетические представления, так и особенности этнокультуры азербайджанского народа.

Keywords: dance, culture, aesthetics, image, genre, art, people, music.

Ключевые слова: танец, культура, эстетика, образ, жанр, искусство, народ, музыка.

Постоянные изменения, происходящие в глобальном мировом пространстве, требуют особого внимания к процессам художественного творчества. Сегодня достаточно остро стоят вопросы и теоретического осмысления эстетических проблем, и вопросы морфологии искусств, приоритетном развитии культуры в целом. Логико-исторический анализ разных уровней функционирования художественной культуры свидетельствует о том, что эстетические представления приобретают значение универсальных закономерностей человеческой жизнедеятельности.

Хорошо известно, что художественное творчество не только расширяет грани познания личности, мира, но и способствует совершенствованию. Потенциал, заложенный в художественной культуре рождает креативные, новаторские явления. Художественная культура имеет особую миссию, ибо обладает и эстетическими, и духовными, и интеллектуальными возможностями. В современном мире, который отличается сложными процессами, роль эстетической системы как одной из ведущих парадигм миропознания имеет важное значение.

Доминирование художественной культуры как понимание повышения качества жизни, понимание национальных и региональных, глобальных параметров служит прогрессивным тенденциям. И в

этом аспекте необходима верная интерпретация сущности, особенностей, законов, функционирования эстетических представлений. Так, например, эстетический образ представляет собой синтез эмоционального и рационального. С одной стороны, приоритетны эмоционально-психологические детерминанты, такие, как, интуиция, фантазия, вдохновение. С другой стороны, необходима опора на конкретику – историческую, социальную, культурную.

Взаимообусловленность, взаимодействие контекста и хореографического искусства имеет несколько векторов, которые являются специфическими для искусства. Например, процесс включения в профессиональную среду функционирования, определенные знания, физические возможности, умение включаться в коллективное поведение, ибо танцевальное искусство, хореографическая пластика функционируют в режиме особой динамики.

Морфологическая система искусств представляет собой сложный конгломерат специфических видов искусств. Вместе с тем, взаимосвязи искусств играют огромную роль в данной системе. Подчеркнем, что взаимосвязи разных видов искусств лежат и в основании происхождения искусства, и в его развитии, и в синтетизме современного искусства. Безусловно, что данный аспект обогащает каждый

вид искусств, в одних случаях обогащая их специфику, в других случаях, усиливая ее.

Каждый вид искусства обладает только ему свойственными средствами передачи образов, эмоций, состояний, ситуаций и т.д. Вместе с тем, глубина отражения является универсальным, цементирующим все виды искусства свойством. Все виды искусств объединяет способность человеческого сознания пережить полноту содержательности человеческой духовной жизнедеятельности. Речь идет, прежде всего, о ценностном векторе, касающемся как целостности, так и бинарности (субъект-объект).

Морфологическая система искусств, будучи комплексом специфических видов искусств, базируется и на определенных универсалиях. Из них назовём самые существенные:

1. Комплексность, единство воспроизведения;
2. Всеохватность чувственного и рационального;
3. Взаимозависимость, особая коммуникативная природа восприятия;
4. Мотивация эстетической деятельности.

При этом, эстетическое понимание, собственно феномен эстетического зависит от активности эстетического субъекта, который «определяет предпосылки понимания эстетической культуры как определенного модуса отношения к миру, образующего уровень, качество, окрашенность отношения» [1, с. 402].

Все виды искусств в морфологической системе объединяет также и то, что при условии самоценности каждого из них, все виды искусств обладают способностью быть воспринятым в особой эстетической плоскости.

Остановимся на музыкальном искусстве как одном из наиболее эмоциональных и динамичных видов искусств. Как хорошо известно, основой содержания музыкальных образов являются переживания людей, эмоционально-психологические отражения человеческой жизни, характеры, настроения, ритмы человеческой деятельности.

Огромное значение в функционировании музыкального искусства имеет контекст. Именно контекстная значимость содержания исходных идей и замыслов, конкретика претворения тех или иных эмоционально осмысленных событий, чувств, явлений определяет многое в выборе выразительных средств музыкального искусства и его взаимосвязей. Так, например, основа синтеза театрального балетного спектакля содержится и во взаимосвязях музыкального, изобразительного искусств, драматургии и сценографии. Важно подчеркнуть, что хореография как визуальное, пространственно-временное искусство, коррелирует с изобразительным искусством, и, безусловно, с музыкой.

Классическое определение синтеза искусств в российской науке следующее: «Синтез искусств, сочетание различных видов искусства, оказывающих многостороннее эстетическое воздействие.

Единство компонентов синтеза искусств определяется единством идейно-художественного замысла [2, с. 206].

Социальный контекст, в котором функционирует искусство диктует многие векторы искусства. Среди них назовём познавательную, воспитательную, коммуникативную. Именно социально-исторический контекст формирует художественную культуру. Подчеркнем, что аксиологический фактор здесь имеет огромное значение.

Танцевальное искусство как эстетическое освоение мира, как своего рода миропредставление фиксирует закономерности, связанные и с природой человека, и с его представлениями о прекрасном, и с рациональными основами жизнеобеспечения. Танцевальное искусство – это концентрированное искусство, способствующее максимальному выражению человеческих эмоций. Вместе с тем, данный вид искусства выступает своего рода генератором ценностей, сплачивающих коллектив и сигнализирующий о духовности народа.

Танцевальное искусство Азербайджана вмещает в себя разнообразие танцевальных жанров. Каждый из них имеет свой художественный образ. Образы танцевального мира формировались постепенно в течении длительной истории азербайджанского искусства. Безусловно, что народный танец – это сфера творческой деятельности. Вместе с тем, подчеркнем, что народный танец тесно связан с основаниями и историей этноколлектива. Так, его образы реализуются как художественное понимание жизнедеятельности этноколлектива, ибо художественный образ – это, прежде всего и конкретика истории, и обобщенное воссоздание жизни. Если обозначить этноколлектив как «автора» под словом «автор» подразумевается коллективное единство, я бы сказала, единогодушие взаимосвязей народного миропредставления с эстетическим освоением творческой деятельности.

Танцевальное искусство азербайджанского народа является важным слагаемым азербайджанской культуры. Восприятие мира через народный танец имеет несколько векторов, обусловленных спецификой данного вида искусств. Прежде всего, подчеркнем, что танец входит в этнокультурный контекст, имеет свое четко определенное место в морфологической системе искусств. Далее отметим коммуникативные социальные функции танцевального искусства. И наконец, учтем концертное исполнение азербайджанских народных танцев на сценической основе.

Природа красоты народного танца, безусловно, тесно связана с национальной семантикой. Достаточно привести в пример азербайджанские танцы, связанные с трудовыми процессами, и с обрядовой культурой, и с бытом, этнографическими параметрами и т.д. Огромное значение в танцевальном искусстве имеет мимесис (подражание). Образы народного танца являются обобщённым образами граней человеческого характера. Подчеркнем значимость лирических образцов народного танца,

ибо в системе художественного творчества азербайджанского народа лирика является его наиболее ярким ментальным проявлением.

Народный танец в силу типизации художественной культуры имеет свои клишированные формы. И это закономерно, ибо танцевальное искусство, как и песенное, декоративно-прикладное и т.д. шлифовались в течении многих веков истории человечества. С другой стороны, танец в контексте современного социума имеет свою символику, мотивирующую определенные формы художественной активности.

Народный танец представляет собой творческий процесс, визуально активный, имеющий достаточно сильное суггестивное влияние. Специфика эмоциональной направленности народного танца такова, что воспринимающий его индивид находится в процессе создания танца. Акт исполнения танца и акт его восприятия находятся в неделимом единстве, ибо формирование художественного образа в народном танце тесно связано с основами этнокультуры, жизнедеятельностью этноколлектива. Имею в виду основания бытовые, материальные, духовные.

Художественные образцы складываются из множества факторов. Сюда входят ценностные ориентации, моральные нормы, идеалы той или иной эпохи. В основании создания образов лежат духовные ценности. Например, устойчивые культурные формы, приобретающие универсальный характер. Подчеркнем, что изменения, трансформации в понимании создания художественных образов происходят в зависимости от изменения ценностных ориентиров, ибо оказывают влияние на мышление, психологию, мировоззрение.

Особенности эстетического познания историчны, ибо неразрывно связаны с историко-культурным контекстом. Корреляция эстетических представлений с конкретикой эпохи страны, формирует тот или иной стиль художественного творчества. В данном аспекте подчеркнем роль эстетических универсалий и специфику познания этноколлектива на исторический этап истории художественного творчества. И это закономерно, ибо эстетическая среда обитания человека организована особой совокупностью явлений. Последние не только мотивируют, но и регулируют определенные эстетические векторы. Здесь подчеркнем роль социума, правила контекста, нормативность порядка жизнеобеспечения и т.д.

Огромную роль играет селектированный художественный опыт, консолидированность морфологической системы искусств, ценностные стандарты, систематизация воспроизводства устойчивых функциональных детерминантов, целостность и целенаправленность активности эстетического освоения мира, специфика символических определений, явлений и понятий, фиксированность эстетической информации, степень и качество ее трансляции, особенности образных, интеллектуальных рефлексий контекста. В конечном результате, эсте-

тическое освоение мира – это отражение человеческого существования, миропредставление как художественная система значимых действий.

Рассматривая параметры эстетических представлений этнокультуры, поскольку именно в данной среде формировался народный танец, следует подчеркнуть разнообразие природных, исторических, социальных условий. Закономерно, что эстетическое освоение контекста опирается на разнообразие способов и форм человеческой жизнедеятельности, а также имеет определенные адаптационные функции. Таким образом, опора на целостные исторические системные комплексы подразумевает и специфичность эстетических форм. И это закономерно, ибо этнокультура с присущей ей эстетической картиной мира в процессе эволюции дифференцировалась по социальным, конфессиональным, политическим признакам.

Азербайджанские народные танцы прошли в своей эволюции длительный путь и сформировались в развернутую жанровую систему, куда входят и трудовые танцы, бытовые, героические, спортивные, лирические, сольные и групповые танцы, танцы-игры и т.д. Эстетические представления азербайджанского народа ярко демонстрируются в танцевальном искусстве Азербайджана.

Танцевальное искусство Азербайджана неразрывно связана с особенностями этнокультуры. Как хорошо известно, азербайджанские археологи, этнографы, историки доказали, что азербайджанские танцы уходят своими корнями в глубокую древность. Об этом свидетельствуют наскальные рисунки Гобустана, Гемигая, важные сведения по материалам эпических и письменных источников «Авеста», «Книга моего деда Горгуда». О древности азербайджанских танцев свидетельствуют и танцы, входящие в те или иные обряды. Например, танец «Сэмэни», исполняющий во время праздника «Новруз». К азербайджанским танцам имеющие древнюю историю относятся также такие виды яллы как «Халай», «Хахышта», «Гюлюмджан».

Лирический образ азербайджанских танцев как эстетически значимое явление имеет особую художественную выразительность, ибо является способом самораскрытия национального характера. Достаточно привести в пример лирические танцы, содержательность которых всегда направлена на глубину эмоционального переживания.

Приведем классификацию азербайджанских народных танцев:

- «- традиционные танцы;
- бытовые танцы;
- трудовые танцы;
- героические, военные, спортивные танцы-игры;
- коллективные танцы-игры «яллы»;
- народные танцы различного содержания» [6, с. 128].

Отметим и такую дифференциацию жанров народного танца. Так, сюда включаются обрядовые танцы, свадебные, праздничные. Так, особой красотой и многообразием отличались свадебные танцы,

которые включали в себя огромный спектр танцевального искусства азербайджанского народа, что было закономерно. «В течении нескольких дней ханенде при сопровождении народных музыкальных инструментов исполняли на народной духовном инструменте зурна сопровождали народных музыкальных инструментов исполняли мугамы и песни, исполнители на народном духовном инструменте зурна сопровождали борьбу богатырей, соревнования «джыдыр», движение канатоходцев под открытым небом, а гости веселились, исполняя индивидуальные и коллективные танцы» [6, с. 129].

Целью эстетического освоения человеческой жизнедеятельности является совершенствование и сохранение лучших качеств художественной культуры. И, в этом смысле, цели эстетики универсальны. Безусловно, что эффективность развития художественной культуры зависит от базовых ценностей, региональных особенностей, степени глубины и качества культурного диалога, менталитета и т.д.

Рассматривая музыкальное танцевальное искусство в аспекте эстетических представлений, подчеркнем, закономерности системного морфологического уровня. Так, танцевальное искусство, как и другие виды искусств, имеют свойства суггестивные, коммуникационные. При этом опорой во всех

видах искусств является целостность, организованность, интегрированность в контекст общества.

Наряду с тем, что в современном мире, в искусстве необычайно расширены рамки его информационного познания, процессы взаимопроникновения художественного и социального, с одной стороны также мотивируют синтетические явления в художественной культуре, с другой – сохраняют традиционные эстетические ценности.

Список литературы:

1. Культурология. XX век. Санкт-Петербург, Университетская книга, 1998.
2. Советский энциклопедический словарь. Гл.ред. А.М.Прохоров. 3-е издание. Советская энциклопедия, 1985.
3. Гусейнли Б.Х. Принципы жанровой классификации азербайджанской народной танцевальной музыки //Ученые записки АГК им У.Гаджибекова. Баку, 1974, № 2, с. 3-16.
4. Дадашзаде К.Г. Знаковая система дастана. Баку, Нурлан, 2004, 292 с.
5. История эстетическое мысли в 6 томах. Том 2 (Средневековый Восток. Европа. XV-XVIII веков). М., Искусство, 1985, 456 с.
6. История музыки Азербайджана. Баку, Элм, 2014.